

KICHIK TAYYORLOV GURUHLARIDA YOSH FUTBOLCHILARNI TAYYORLASH METODIKASI

Raximberdiyev Javlonbek Nasriddin o'g'li

“Jismoniy madaniyat nazariyasi” kafedrasida o'qituvchisi

javlonbekraximberdiyev45@gmail.com

Mashrabboyev Muhammadsamin Turg'unboy o'g'li

Uraimova Mubinoxon Baxodirjon qizi

“Jismoniy madaniyat” ta'lim yo'nalishi 1-2 bosqich talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik tayyorlov guruhlarida futbolchilarni tayyorlashda nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida so'z boradi.

Аннотация: в данной статье рассказывается о том, на что следует обратить внимание при подготовке футболистов в группах развития спортивного мастерства.

Abstract: This article tells about what to pay attention to when training football players in sports skill development groups.

Kalit so'zlar: futbol, texnik va taktik tayyorgarlik, nazariy tayyorgarlik, psixologik tayyorgarlik, rejalashtirish

Ключевые слова: футбол, технико-тактическая подготовка, теоретическая подготовка, психологическая подготовка, планирование.

Key words: football, technical and tactical training, theoretical training, psychological training, planning

Dunyoni o'ziga qahrabodek tortib kelayotgan futbol o'yini, mana necha asr o'tmasin barcha insonlarga zavq-shavq bag'ishlab kelishni davom etmoqda. Yurtimizda ham futbol sport turiga e'tibor yuksak darajada. Mamlakatimizda futbolning ommaviylikini yanada oshirish, istiqbolli va iqtidorli futbolchilarni tanlash hamda professional darajada tayyorlashning yangi tizimini yo'lga qo'yish, trener va hakamlarni xalqaro talablar asosida tayyorlash va mahoratini yuksaltirish, futbol infratuzilmasini yaxshilash hamda o'rnatilgan standartlarga moslashtirish maqsadida tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Xususan xalqaro futbol assotsiatsiyalari federatsiyasi (FIFA) ning aholi, ayniqsa yoshlar o'rtasida futbolni yanada ommalashtirishga qaratilgan maxsus dasturlari asosida har yili mahalla yoshlari o'rtasida, jumladan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida “Ommaviy futbol” (Grassroots) festival va musobaqalari, umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida “Maktablarda futbol”, oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida “Talabalar ligasi” respublika musobaqalarini o'tkazish, yoshlarning futbolga qiziqishini oshirish, bu boradagi targ'ibot ishlarini yanada kuchaytirish, ularning futbol bilan shug'ullanishi uchun yetarli shart-sharoitlarni yaratish, ayollar o'rtasida futbolni

rivojlantirish, bu borada uzoq yillarga mo'ljallangan istiqbolli reja va dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish vazifalari qo'yilgan.

Hech bir inson nazardan chetda emasligini jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarning ham futbol bilan shug'ullanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish lozimligi, hamda ular o'rtasida muntazam musobaqalar tashkil etish ishlari olib borilishi qonun bilan mustahkamlanganligi fikrimiz dalilidir. Dunyoga mamlakatni tanitadigan bu sport. Yuqori mahoratli sportchilarni tayyorlashning asosiy vazifasi bu yaxshi mashg'ulot tashkil eta olishdir. Mashg'ulotlarni tashkil qilishning maqsadi sportchilar tayyorgarligini maksimal darajada ko'tarishdir, ya'ni; - texnik va taktik tayyorgarlikda - barcha tarkibiy qismlarni yanada takomillashtirish; - taktik tayyorgarlikda - hujumda yakka, guruh va jamoaviy harakatlarni takomillashtirish va himoya qilish; - jismoniy tarbiyada - umumiylikni individuallashtirish va samarali o'yin faoliyatini ta'minlash uchun maxsus tayyorgarlik; - nazariy tayyorgarlikda – shu sport turiga oid bilimlarni egallash, o'quv-tarbiya jarayoni va tanlov faoliyatini ilmiy-uslubiy ta'minlash; - psixologik tayyorgarlikda - darajani oshirish maksimal sport natijalariga erishish uchun motivatsiya; o'qitishning ekstremal sharoitida ruhiy holatlarda o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirish jarayon va sog'lom raqobat muhitini yaratish. Yuqori sport mahorati guruhlarida mashg'ulotlarni rejalashtirishda, o'quv yuklamalarining turli tomonlari nisbatini ularning mutaxassisligi bo'yicha o'zgartirish kerak. Asosan texnika va taktikaga katta e'tibor qaratish, harakatlarni o'zlashtirish va takomillashtirish, ham individual, ham guruh va jamoaviy taktik harakatlarni o'rgatishning samarali yo'llarini ishlab chiqish murabbiyning asosiy vazifasidir. Futbolchilarning maxsus tayyorgarligini rivojlantirish va sport formasini shakllantirish jarayonida integral xarakter ajralmas xususiyat kasb etadi. Uning maqsadi o'yin jarayonida vosita ko'nikmalari va qobiliyatlarini, bilim va ma'lumotlarni intellektual, aqliy va funktsional qayta qurishning butun majmuasini bir butunga birlashtirishdir. Oliy sport mahorati guruhlarida o'quv yuklamalari hajmining asosiy ko'rsatkichlari nisbati quyidagicha bo'ladi: - yiliga o'quv kunlari - 260-300; - yiliga o'quv mashg'ulotlari - 360-450; - yiliga musobaqalar soni - 30-45; - haftada mashg'ulot kunlari soni - 5-6; - kuniga darslar soni - 2-3 tadan kam bo'lmasligi kerak. Rejalashtirish uchun dastlabki ma'lumotlar: - tanlangan taktika bilan bog'liq o'yinchi modeli jamoaviy o'yin tushunchalari; - jamoa sifatida erishilgan tayyorgarlik darajasi, umumiy va jismoniy tayyorgarlik darajasidagi individual futbolchilar; - tayyorgarlikning barcha bo'limlarida butun jamoa va individual o'yinchilarning potentsial imkoniyatlarini haqiqiy baholash kabi ma'lumotlar bo'lishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, har qanday mashg'ulotni rejalashtirish, sportchilarni qobiliyatlarini, yoshi, jismoniy, ruhiy holatini inobatga olish mashg'ulotlarni tashkil

qilishning asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi. Murabbiy esa buni nazardan chetda qoldirmasligi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Исеев Ш.Т., Каипов Ж.Н. Планирование подготовки футболистов в годичном цикле (методическое пособие). –Ташкент: 2016. – с. 58.
2. Лопатина З.Ф., Бадгутдинов Р.Ф., Хамитова О.Ю. Адаптивные возможности организма. Мат.Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 29-30-ноября 2012. Т.І. –Мурманск: 2013. -С. 208-210.
3. Петр Навретия, Ральф Повемия, ХансВильне, Александр Логинский (русская версия). Катастрофа Аральско-го моря. Куinturpoint. –Ташкент: 2010. – С.43.